

**AYDAR-ARNASOY KO`LLAR TIZIMINI OG`IR METALLAR BILAN
IFLOSLANISHINI (ISP-OES) OPTIK EMISSION SPEKTROMETRIK
USULDA O`RGANISH**

Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna, assistent

Jizzax politexnika instituti

yorqinoy.axmadjonova@bk.ru

Annotasiya: Maqolada Aydar-Arnasoy ko`l tizimini suv tarkibidagi og`ir metallarni (ISP-OES) optik emission spektrometrik usulda o`rganish natijalari keltirilgan. Ushbu suv ombori hududida suvning gidrokimyoviy rejimi barqaror emas. Suv tarkibidagi og`ir metallar harakatchanligi mavsumiy monitoringi o`tkazib borilmoqda. Bu esa atrof-muhitning antropogen o`zgarishlarini muntazamligini va toksik ta'sir ko`rsatadigan biologik tizim muammolarini baholashga imkon beradi.

Kalit so`zlar: Aydar-Arnasoy ko`li, monitoring, toksik moddalar, ifloslanish, (ISP-OES) optik emission spektrometrik usul

**STUDY OF AYDAR-ARNASOY LAKE SYSTEM POLLUTION WITH
HEAVY METALS (ISP-OES) BY OPTICAL EMISSION
SPECTROMETRIC METHOD**

Akhmadjonova Yorkinoy Tojimurodovna

assistant Chemical Department

Jizzakh Polytechnic Institute

yorqinoy.axmadjonova@bk.ru

Annotation: The article presents the results of the study of the Aydar-Arnasay lake system by optical emission spectrometric method of heavy metals in water (ISP-OES). The hydrochemical regime of water in this reservoir area is not stable. Seasonal monitoring of the movement of heavy metals in water is carried out. This allows us to

assess the regularity of anthropogenic changes in the environment and the problems of biological systems that have a toxic effect.

Keywords: Aydar-Arnasay lake, monitoring, toxic substances, pollution, (ISP-OES) optical emission spectrometric method

Aydar-Arnasoy ko`lidagi suvlarning ekologik holatini o`rganib, biz ekotoksikantlar bilan bog`liq bo`lgan og`ir metallarning ifloslanishini o`rganishni asosiy vazifasini qo`ydik.

Ekotoksikligiga ko`ra elementlar quyidagilarga bo`linadi.

- muhim (biofilik): Fe, Co, Cu, Cr, Mn, Zn va boshqalar.
- muhim bo`lmagan (juda zaharli): As, Cd, Hg, Pb.

Atrof muhitni ifloslanish muammosini hal qiladigan mavjud va ekspress usullardan biri bu (ISP-OES) optik emission spektrometrik usuli bo`lib, funksionalligi, ichonchililigi hamda tezkorligi bilan boshqa usullardan ajralib turadi.

AAKT dan olib kelingan suv na`munasi tarkibidagi og`ir metallar tahlili Guliston Davlat Universitetining ekspremental biologiya laboratoriyasining “Kimyoviy tahlil” bo`limida Avio200 (ISP-OES) optik emission spektrometrik usulida aniqlandi.

AAKT dan olib kelingan suv na`munasi filtrdan o`tkazilgan holda to`g`ridan-to`g`ri analizga qo`yildi. Kolbadagi eritma avtonamuna olish bo`limidagi maxsus probirkalarga solinib, analiz olish uchun joylashtiriladi. Tayyorlangan na`muna analiz uchun Avio200 ISP-OES induktiv bog`langan plazmali Optik emission spektrometr (Perkin Elmer, AQSh)da analiz qilindi. Qurilmaning aniqlik darajasi yuqori bo`lib, eritma tarkibidagi elementlarni 10^{-9} g aniqlikkacha o`lchash imkonini beradi.

Suv analizi (20.10.2021)

№	Cr (мг/л)	Co (мг/л)	Zn (мг/л)	Cu (мг/л)	V (мг/л)	Mo (мг/л)	Sn (мг/л)	Pb (мг/л)	Cd (мг/л)	Sb (мг/л)
1	0.003	0	0.002	0	0.013	0.020	0	0	0	0

2	0.000 4	0.0005	0.0003	0	0.014	0.024	0.002	0	0	0
3	0	0.001	0.001	0	0.011	0.039	0	0	0	0
4	0.000 4	0.001	0.002	0	0.015	0.027	0	0	0	0
5	0	0.002	0.002	0	0.014	0.032	0	0	0	0

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi va uning qirg‘oq mintaqalarini ilmiy asoslangan holda o‘rganib chiqish maqsadida “Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi suvining tarkibida og‘ir metallar ionlarini aniqlash” mavzusida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida suv tarkibini o‘rganish maqsadida olib borilayotgan tadqiqot davomida quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan:

-ko‘l suvi tarkibidagi asosiy ionlar va fenollar, nitratlardan tashqari ba’zi og‘ir metallar miqdori aniqlanib, ko‘lning asosiy gidrokimyoviy holati baholanadi. Bu tahlillar ko‘ldagi baliqlar va ba’zi suvda suzuvchi qushlarga suvda ortiqcha elementlarning ta’sirini o‘rganish uchun zarur.

Suvning sifatini belgilangan meyorlarda saqlash, aholi salomatligini, biologik xilma-xillikni, tabiiy va sanoat mahsulotlarini, tabiatning estetik hamda reaksiyon salohiyatini saqlash uchun zaruriy shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Tojimurodovna, A. U. (2021). Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining gidrologik tavsifi va ekologik holati. *Science and Education*, 2(7), 160-169.
2. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Akhmedovna, S. S. (2021). The Concept and Principles of Nature Pollution Monitoring. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1038-1043.
3. Яхшиева, З. З., & Ахмаджанова, Ё. Т. (2021). Загрязнение водных объектов неорганическими токсикантами. *Science and Education*, 2(9), 106-121.

4. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2912-2916.

5. Ахмаджанова, Ё. Т., & Яхшиева, З. З. (2021). Анализ воды Айдар Арнасайского озера на содержание тяжелых металлов. *Журнал естественных наук*, 1(4).

6. Яхшиева, З. З., & Ахмаджанова, Ё. Т. (2020). Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод. *Science and Education*, 1(4).

